

ETNOIQTISODIYOT XO‘JALIK TIZIMINING MAXSUS TURI VA HUDUDIY RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA

Turdimuratov Y.A.

O‘zDJTSU “Sport huquqi, ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlar” kafedrası, t.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623798>

Iqtisodiyot tarixi turli xalqlar o‘rtasidagi hududiy mehnat taqsimotidan guvohlik beradi: Ba‘zilari dehqonchilik bilan, boshqalari chorvachilik bilan, uchinchilari hunarmandchilik bilan, qolganlari esa baliqchilik, ovchilik va boshqa xo‘jalik turlari bilan shug‘ullangan. Bir tomondan, bu aholining etnik xususiyatlariga, ikkinchi tomondan esa, u yoki bu etnik guruhda yashagan hududning resurslari, tabiiy-iqlimiy va boshqa xususiyatlari bilan bog‘liq deb taxmin qilish mumkin. Ular birgalikda xo‘jalik ichidagi munosabatlarni, ishlab chiqarish va iste‘mol tizimini hamda tashqi iqtisodiy tizimlar bilan ayirboshlash imkoniyatlarini belgilab bergan. Evolyutsion rivojlanish jarayonida mahalliy iqtisodiy tizimlar ijtimoiy-tarixiy va tabiiy omillar ta‘sirida o‘zgardi. Transformatsiya jarayonlarida yangi hududlarga xo‘jalik madaniyatini olib kelgan etnik migratsiya katta rol o‘ynadi. Shu sababli lokal iqtisodiyotni o‘rganish odamlarning yurish-turishi, ularning motivatsiyasi, qadriyatlar va tashkiliy madaniyati haqida tushuncha beradigan iqtisodiy tahlilning miqdoriy usullari va ijtimoiy hamda kognitiv antropologiya usullariga asoslangan fanlararo integratsiyalashgan yondashuvni talab qiladi.

Zamonaviy sharoitda iqtisodiy taraqqiyotning jadal o‘shishga va ilmiy-texnikaviy ishlab chiqarish taraqqiyotiga yo‘naltirilganligi sababli milliy va etnik xo‘jalik mexanizmlari faoliyati masalalari orqada qolmoqda. Qoida bo‘yicha, bu jarayonlar universal xarakterga ega bo‘lib, u ma‘lum bir etnik jamoa yoki milliy madaniyatga xos bo‘lgan an‘anaviy xo‘jalik yuritish xususiyatlariga bog‘liq emas. Ko‘proq iqtisodiy samaradorlik xususiyatiga ega bo‘lgan birlashtirish, yagona, bir yo‘nalishli iqtisodiy rivojlanishga intilish yanada o‘ziga xos va o‘ziga mos etnik iqtisodiyotlarni shakllantirish imkoniyatlarini yopadi. Etnik xo‘jalik mexanizmlarining rivojlanmaganligi alohida etnik guruhlarining o‘z ajdodlari asrlar davomida amal qilib kelgan xo‘jalik yuritish usullari bilan shug‘ullanish imkoniyatini yo‘qotishiga olib keladi.

Biroq bu jarayonlarga qaramasdan, etnoiqtisodiyot “elementlarning ma‘lum bir birligini va ular o‘rtasidagi bog‘liqlikni tavsiflovchi muhim xususiyatlar majmuasini ifodalovchi” iqtisodiy xo‘jalikni yuritishning alohida turi hisoblanadi [Fedin: 407]. Iqtisodiy xo‘jalikni yuritish xususiyatlarining bunday birligi noyob mahsulotlarning ehtiyojlarni qondirish uchun mos shaklga aylanishini yoki umumiy iqtisodiyot miqyosida odamlar o‘rtasidagi ishlab chiqarish munosabatlarini tavsiflash imkonini beradi [D.Yu.Miropolskiy: 15].

Har qanday iqtisodiy tizim “aniq nima ishlab chiqarish kerak?”, “qanday ishlab chiqarish kerak?”, “aniq kim uchun ishlab chiqarish kerak?” kabi asosiy iqtisodiy savollarga o‘z javoblarini beradi. Xo‘jalik tizimining etnik turi ikkita muhim xususiyatga ega bo‘lgan iqtisodiy mahsulotlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste‘mol qilish jarayonlarining birligini ifodalaydi:

1) etniklik fenomeniga asoslanadi – etnik guruh a‘zolari tomonidan umumiy hududiy-tarixiy genezis, umumiy tilga mansublik, moddiy, ma‘naviy va madaniy sohalarning umumiy xususiyatlari, vatan haqidagi tasavvurlari, guruhning o‘ziga xosligi haqida qabul qilingan holat [Ch.Israyilov: 23–24];

2) uzoq vaqt (asrlar, ming yilliklar) davomida shakllangan xo‘jalikni yuritish usullariga asoslanadi.

I.Layt [Light] fikricha, xo‘jalik faoliyati jarayonida faqat bir etnik guruh vakillari ishtirok

etsa, mazkur iqtisodiyotni etnik deb atash mumkin. Etnoiqtisodiyot doirasida odamlar umumiy etnik asosda birlashish va qo‘shma xo‘jalikni yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bundan tashqari, I.Layt nuqtai nazaridan xo‘jalik tizimi ishtirokchilari bir-biriga faqat bitta etnik guruhga mansub bo‘lganliklari uchun ishonadi, deb taxmin qilinadi. Bunday ishonch “etnik” iqtisodiy tarmoqlarni shakllantirish imkonini beradi va bu ishonchsizlik bilan bog‘liq mumkin bo‘lgan tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga olib keladi (masalan, vositachilarning iqtisodiy o‘zaro ta’sir kafolati sifatidagi roli keraksiz bo‘ladi). Shunday qilib, odamlarning milliy mansubligi xo‘jalik faoliyatining alohida tizimini shakllantirishga imkon beradi, degan xulosa qilinadi [O.Brednikova: 75–76].

Etnik kelib chiqish odamlarning haqiqiy iqtisodiy xatti-harakatlariga qanday ta’sir qiladi, degan savol muhim bo‘lib qoladi. Etnos yoki etnik guruh asrlar va ming yillar davomida shakllanganligi sababli, bu davrda etnik guruhning xo‘jalik faoliyatini olib borishning iqtisodiy usullari ham rivojlandi.

Etnoiqtisodiyot sanoatdan oldingi davrdagi an’anaviy xo‘jalik faoliyatiga asoslangan bo‘lib, u tabiatning tayyor mahsulotlarini o‘zlashtirish, dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilikni rivojlantirishdan iborat. Iqtisodiy tizimning ishlashi doirasidagi asosiy savollarga javoblar an’analarga asoslanadi, ya’ni u odamlarning nima, qanday va kim uchun ishlab chiqarish to‘g‘risidagi qarorlariga bog‘liq. Etnoiqtisodiyot, avvalambor, “milliy iqtisodiyotning arxaik an’anaviy xo‘jalik tuzilmalari bilan ifodalangan segmentidir” [V.Ya.Axmetov: 11].

Xo‘jalik faoliyatini yuritishning bunday usuli xo‘jalik mahsulotlarini katta miqdorda ortiqcha ishlab chiqarishga imkon bermaydi, ammo mazkur mahsulotlar bilan ularni ishlab chiqarishda ishtirok etuvchilarni to‘la ta’minlaydi va boshqa xo‘jalik mahsulotlariga oz miqdorda natura yoki naqd pul almashish imkonini ham beradi. Iqtisodiy xo‘jalik rivojlanishining sanoat, postindustrial bosqichida go’sht, tuxum, parranda go’shti va baliqning sanoat ishlab chiqarilishi sezilarli darajada samara beradi va mamlakatlar aholisi kichik qismining butun aholini oziq-ovqat bilan ta’minlash imkoniyatini yaratadi [B.V.Lashov: 8].

Etnoiqtisodiyot doirasida ikkita asosiy turini ajratib ko‘rsatish mumkin: 1) kichik xalqlar iqtisodiyoti, ularning xo‘jalik tuzilishi, mentaliteti, turmush tarzi, iqtisodiy faoliyatdagi xatti-harakat xususiyatlarining o‘ziga xos jihatlari; 2) boshqa etnik jamoa hukmron bo‘lgan muhitda o‘z iqtisodiy faoliyatini olib boradigan etnik guruh sifatida migrantlarning iqtisodiy faoliyati [F.Yu.Tagirov: 12–14].

Etnoiqtisodiyot doirasida xo‘jalik faoliyatining quyidagi uchta yo‘nalishini amalga oshirish mumkin [E.Yu.Perova: 708]: 1) etno ishlab chiqarish (hunarmandchilik, oziq-ovqat, suvenirilar, kiyim-kechak, poyabzal, uy-ro‘zg‘or buyumlari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish); 2) etnoturizm (etnografik, antropologik, aborigen, nostalji, jaylo turizmi); 3) etnomadaniyatlar (muzeylar, xalq ansambllari, teatrlar, badiiy hunarmandchilik). Etnoiqtisodiyotni amalga oshirishning bu va boshqa shakllari turli mamlakatlar hududlarida o‘z ifodasini topmoqda.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar etnoiqtisodiyotga nisbatan qarama-qarshi va qiyin vaziyat yuzaga kelganligini ta’kidlash imkonini beradi. Bir tomondan, mahalliy xalqlar jamg‘armalari muammosini hal qilish doirasida ularda band bo‘lgan aholining etnik ishlab chiqarishini, texnologiyalarini va turmush tarzini saqlab qolish kerak. Etnoiqtisodiyot qishloqning ijtimoiy infratuzilmasi qulashi sharoitida sezilarli darajada yomonlashgan qishloq aholisining bandligi va qashshoqlik muammolarini hal qilish imkonini beradi. Qishloq joylaridagi qashshoqlik oziq-ovqat xavfsizligini barqaror ta’minlashga to‘sqinlik qiladi va

qishloq degradatsiyasi va aholi salomatligi yomonlashuvining asosiy sabablaridan biri hisonblanadi [V.Ya.Axmetov: 10].

Boshqa tomondan, bozor sharoitida tashqi yordamsiz an'anaviy etnik iqtisodlar ishchilar va ularning oilalari uchun maqbul darajadagi naqd pul daromadini ta'minlay olmaydi. Ayni paytda etnoxo'jalikni saqlab qolish va ularning rivojlanishiga nafaqat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, balki etnoiqtisodiyotning ichki zaxiralaridan foydalanish orqali ham ko'maklashish zarurligini aniq ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan etnik an'anaviy xo'jaliklarni bozor iqtisodiyoti voqeligiga, xususan, etnoturizmni rivojlantirish orqali moslashtirish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Etnoiqtisodiyotning eng muhim xususiyatlaridan biri etnik jihatdan ifodalangan hududlar uchun an'anaviy bo'lgan ishlab chiqarish faoliyati, shaxsiy dehqonchilik va uy xo'jaligini yuritish usullaridan foydalanishdir. Uning boshqa o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- norasmiy institutlarning hukmronligi;
- iqtisodiy faoliyatda an'anaviy, asosan qishloq xo'jaligi shakllarining ustunligi;
- tabiiy va mayda ishlab chiqarish shakllari, yopiq uy xo'jaliklari, rivojlanmagan ayirboshlash birikmasi;
- mahalliy yashash muhitiga xos bo'lgan harakatsiz resurslar;
- empirik iqtisodiy va mehnat tajribasi, hunarmandchilik va uy ishlaridan foydalanish;
- xomashyo xo'jalik infratuzilmasidan foydalangan holda bandlikning ekstensiv turi, qo'l mehnatining ustunligi;
- aholining ijtimoiy va hududiy-fazoviy harakatchanligining pastligi.

Etnoiqtisodiyot bevosita muayyan bir hudud, mintaqqa bilan chambarchas bog'langanligi bois mintaqaviy (hududiy) etnoiqtisodiyot tushunchasi keng qo'llaniladi. Mintaqaviy etnoiqtisodiyotning asosiy tushunchalarini ikkita guruhga ajratish mumkin: 1) etnoiqtisodiyot – bu mintaqaviy iqtisodiyotning etnik takror ishlab chiqarish iqtisodiy tomonini qamrab oluvchi va muayyan etnik guruh uchun an'anaviy texnologiyalar va xo'jalik faoliyat shakllarini birlashtirgan segmenti [V.N.Ovchinnikov: 119] 2) etnoiqtisodiyot nafaqat etnik guruhlarning an'anaviy xo'jalik tuzilmalari yoki mintaqaviy iqtisodiyotning bir segmenti (tarmog'i) bilan belgilanadi, balki xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'llarining xilma-xilligini aks ettiradi va mintaqaviy xo'jalikning barcha sohalariga kirib boradi [O.Inshakov: 9].

Mintaqaviy etnoiqtisodiyotning ikkita talqini mavjud: toraytirilgan (an'anaviy) va kengaytirilgan. Toraytirilgan tushunchalar doirasida mintaqaviy etnoiqtisodiyot o'zining ekstensivligi, agrar-hunarmandchilik yo'nalishi, ayirboshlashning tabiiy va kichik shakllari, uy xo'jaligi ichidagi izolyatsiya va mehnatni norasmiy tartibga solish bilan ajralib turadi. Ammo bir qator olimlar ushbu an'anaviy irsiy-institutsional komponentni zamonaviy texnologiyalarga moslashish tufayli innovatsiyalarni idrok etish qobiliyati bilan to'ldiradi. Kengroq yondashuvga kelsak, mintaqaviy etnoiqtisodiyot nafaqat mintaqaviy tabiiy-iqlim sharoitlariga va tarixan shakllangan ijtimoiy-iqtisodiy institutlarga mos keladigan xo'jalik yuritishning an'anaviy asosiy usullariga ega, balki mazkur etnoiqtisodiyot mahalliyashtirilgan mintaqqa uchun qo'shimcha raqobatbardosh afzalliklar yaratish maqsadida modifikatsiya, modernizatsiya va transformatsiya qobiliyatiga ega.

An'anaviy va kengaytirilgan tushunchalar nuqtai nazaridan etnoiqtisodiyotning vazifalari ham bir oz farq qiladi. Birinchi holda, mintaqaviy etnoiqtisodiyot qishloq xo'jaligini yuritishning chuqur asosi sifatida etnik guruh uchun omon qolish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy keskinlikni barqarorlashtiruvchi va iqtisodiy inqiroz oqibatlarini yumshatish uchun

kompensatsiya mexanizmi sifatida ishlaydi va inqirozdan tiklanishga o‘tish davrida amortizator rolini bajaradi. Ikkinchi holda, etnoiqtisodiyot mintaqaviy iqtisodiyotga qo‘shimcha barqarorlik beradi, uning ijobiy dinamikasini oshiradi, tarkibiy o‘zgarishlarni aks ettiradi va butun hududning raqobatbardoshligini oshiradi, mintaqaviy takror ishlab chiqarishning xilma-xil komponentlarini birlashtirish uchun katalizator bo‘lib xizmat qiladi [O.Brednikova: 66].

Etnoiqtisodiy jarayonlarni mintaqaviy miqyosda o‘rganishda, bizningcha, quyidagi qoidalarga tayanish zarur: 1) etnodemografik va iqtisodiy jarayonlar o‘rtasida murakkab bog‘liqlik (to‘ldiruvchilik) mavjudligi; 2) etnoiqtisodiy mexanizmlar, asosan, nobozor xarakteri bilan ajralib turadi – an’analar institutlari, norasmiy qoidalar, stereotiplar, xulq-atvor doiralari etnoiqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi; 3) etnoiqtisodiy ko‘rinishlar qarama-qarshi, ko‘pincha ko‘p yo‘nalishli dinamika bilan ajralib turadi va ularning tur tuzilishi nihoyatda xilma-xildir [E.Yu.Perova: 707].

Bizning fikrimizcha, mintaqaviy etnoiqtisodiyotning ob‘yekti tarixiy etnomadaniy ochiq iqtisodiy makon, reproduktiv tizim va kvazi-maishiy xo‘jalik sifatida muayyan bir mintaqaga hisoblanadi. Mintaqaviy etnoiqtisodiyotning predmetini etnodemografik va iqtisodiy jarayonlarning bir-birini to‘ldirish mexanizmlarini, shuningdek ular o‘rtasidagi sinergik natijaviy o‘zaro ta‘sirning xususiyatlarini ma‘lum hududiy sharoitlar, sabablar va omillar bilan belgilanadigan hamda mintaqaviy iqtisodiyotning o‘ziga xos quyi tizimini tashkil etuvchi xususiyatlari tashkil etadi.

Mintaqaga etnoiqtisodiyotining ilmiy yo‘nalish sifatidagi maqsadi, bizning nuqtai nazarimizda, etnoiqtisodiy hodisalarning shakllanishi va rivojlanishini, ular o‘rtasidagi aloqalarni, shuningdek, ma‘lum bir hududda sodir bo‘ladigan boshqa jarayonlar bilan o‘rganishdir. Amaliy faoliyat sohasi sifatida mintaqaga etnoiqtisodiyotining maqsadi – hudud aholisining hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy faoliyatning ma‘lum bir mintaqaga uchun an’anaviy, sanoat, bozor va innovatsion turlarining samarali ishlashiga asoslangan noyob namunaviy ob‘yektlar sifatida etnik guruhlarining barqaror iqtisodiy ishlab chiqarishini ta‘minlashdan iborat [V.N.Ovchinnikov: 119].

Barqaror davrlarda mintaqaga etnoiqtisodiyoti etnik guruhlar uchun an’anaviy xo‘jalik faoliyati turlarini saqlab qoladi, etnik guruhni birlashtiradi, inson kapitalidan foydalanish va rivojlantirishga yordam beradi, qo‘shimcha ijtimoiy-iqtisodiy ustunliklar va pozitsiyalarni yaratadi, mintaqaning raqobatbardoshligini oshiradi, shuningdek, etnik guruhning iqtisodiy bazasini mustahkamlaydi, xo‘jalik sub‘yektlarining kreativ ijodiy faoliyatga va iqtisodiy harakatlarga o‘tish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, iqtisodiy yo‘nalishlarning ko‘pligi va nisbatan tez o‘zgarishi va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish xususiyatlari bilan ajralib turadigan mintaqaviy etnoiqtisodiyot ijtimoiy-iqtisodiy o‘sish nuqtalarining ko‘p qutbliligini aniqlay oladi, mintaqaga bo‘ylab rivojlanish markazlarining tarmoq taqsimotini shakllantiradi.

Etnoiqtisodiyot–jamiyatning barqaror, bir-birini to‘ldiruvchi va uyg‘un ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining istiqbolli yo‘llarini aniqlash maqsadida hududiy jihatdan mahalliylik bilan etnodemografik va iqtisodiy jarayonlar hamda tuzilmalarning o‘zaro ta‘sir qilish qonuniyatlari va mexanizmlarini o‘rganuvchi ilmiy yo‘nalish. Etnoiqtisodiyot tabiiy resurs salohiyatining hududiy xususiyatlari bilan belgilanadigan, tarixiy jihatdan aniqlangan va asosan aholining etnik jihatdan belgilangan ehtiyojlariga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish, ayirboshlash, taqsimlash va iste‘mol sohasidagi bir-birini to‘ldiradigan iqtisodiy munosabatlar majmui sifatida shakllanadi. Xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlarni rasmiy va norasmiy boshqarish tizimidagi etnoiqtisodiy hodisa ma‘lum bir etnik guruhga xos sivilizatsiya kodining (genoma) tashuvchisi va identifikatsiya qilish hamda

o‘zini identifikatsiyalash xususiyatiga ega bo‘lgan etnodemografik omilning o‘ziga xos ta’siri ostida shakllanishi bir xil darajada muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахметов В.Я., Бердникова Г.И., Барлыбаев А.А., Рахматулин И.М. Этноэкономика и её роль в повышении занятости сельского населения // Аграрная наука. 2012. № 2. – С. 10–11.
2. Бредникова О., Паченков О. Этничность “этнической экономики” и социальные сети мигрантов // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. – С. 74–81.
3. Иншаков, О. Этноэкономика Юга России: стратегические перспективы в координатах модернизации // Проблемы теории и практики управления. 2008. № 4. – С. 8–20.
4. Исрайилов Ч. Этничность: обзор современных теоретических подходов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2017. № 2 (15). – С. 22–26.
5. Миропольский Д.Ю., Максимцев И.А., Тарасевич Л.С. Основы теоретической экономики. – СПб: Питер, 2014.
6. Лашов Б.В. Экономика северного оленеводства в контексте этнической политики // Вестник Ленинградского государственного экономического университета им. А.С. Пушкина. 2014. – Т. 6. № 4. – С. 7–16.
7. Овчинников В.Н. Этноэкономика как фактор развития // Проблемы прогнозирования. 2006. № 1. – С. 118–123.
8. Перова Е.Ю. Этническая экономика как направление повышения эффективности использования социальных ресурсов региона // Известия Байкальского государственного университета. 2016. – Т. 26. № 5. – С. 705–712.
9. Тагиров Р.Ю. Этнический фактор в экономике региона: по материалам Ивановской области: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Владимир, 2010.
10. Федин С.В. Экономическая модель как тип системы, как исследовательская конструкция и как образ // Фундаментальные исследования. 2017. № 4-2. – С. 406–410.
11. Light I., Karageorgis S. The Ethnic Economy // The Handbook of Economic Sociology / (eds.). N. Smelser, R. Swedberg. Princeton: Princeton University Press, 1994.